

SAULO DE TARSO ANTES DA CONVERSÃO: UMA ANÁLISE DE SUA FORMAÇÃO JUVENIL

SAUL OF TARSUS BEFORE HIS CONVERSION: AN ANALYSIS OF HIS YOUTH EDUCATION

SAUL DE TARSO ANTES DE SU CONVERSIÓN: UN ANÁLISIS DE SU EDUCACIÓN JUVENIL

Ivanilde José Rosique¹

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9839-3323>

Flávio Schmitt²

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7074-1213>

¹Afiliação: Instituto de Ensino Superior de Rondônia (IESUR) – Ariquemes, Rondônia, BR. E-mail: ivanilde@faar.edu.br

² Afiliação: Faculdades EST: São Leopoldo, Rio Grande do Sul, BR.

Como citar esse artigo (ABNT):

ROSIQUE, Ivanilde José; SCHMITT, Flavio. Saulo de Tarso antes da conversão: uma análise de sua formação juvenil. *Olhar Científico*, Ariquemes, v. 5, n. 1, 2026. Disponível em: <https://www.faar.edu.br/sitenovo/revista-olhar-cientifico/>.

Submissão: junho2026

Aprovação: julho/2026

DOI: 10.5281/zenodo.20889652

Resumo

Objetivo: Analisar os primeiros anos e a adolescência de Saulo de Tarso, destacando sua origem familiar, formação educacional e religiosa, bem como as influências culturais e sociais que contribuíram para a construção de sua identidade antes de sua conversão ao cristianismo. Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, desenvolvida por meio de revisão narrativa da literatura. Foram consultados livros, artigos científicos, dissertações, teses e demais publicações acadêmicas relacionadas à vida de Paulo de Tarso, ao judaísmo do Segundo Templo, à diáspora judaica e ao contexto histórico-cultural do século I. Os dados foram organizados e analisados de forma temática, considerando aspectos familiares, educacionais, religiosos e socioculturais. Resultados: Os achados indicam que Saulo nasceu em Tarso da Cilícia, importante centro comercial e intelectual do mundo helenístico, em uma família judaica pertencente à tribo de Benjamim. Sua formação combinou rigorosa educação farisaica com influências da cultura greco-romana, incluindo conhecimentos de filosofia, retórica e idiomas. Posteriormente, sua formação foi aprofundada em Jerusalém sob a orientação de Gamaliel. Conclusão: A formação multicultural de Saulo desempenhou papel fundamental na construção de sua identidade religiosa e intelectual, contribuindo decisivamente para sua futura atuação missionária e para a expansão do cristianismo primitivo.

Palavras-chave: Paulo de Tarso; Saulo de Tarso; Cristianismo primitivo; História do cristianismo; Formação de Paulo.

Abstract

Objective: To analyze the early years and adolescence of Saul of Tarsus, highlighting his family background, educational and religious formation, as well as the cultural and social influences that contributed to the construction of his identity before his conversion to Christianity. Methods: This is a qualitative, exploratory, and descriptive study, developed through a narrative literature review. Books, scientific articles, dissertations, theses, and other academic publications related to the life of Paul of Tarsus, Second Temple Judaism, the Jewish diaspora, and the historical-cultural context of the 1st century were consulted. The data were organized and analyzed thematically, considering family, educational, religious, and sociocultural aspects. Results: The findings indicate that Saul was born in Tarsus of Cilicia, an important commercial and intellectual center of the Hellenistic world, into a Jewish family belonging to the tribe of Benjamin. His education combined rigorous Pharisaic training with influences from Greco-Roman culture, including knowledge of philosophy, rhetoric, and languages. Later, his education was further developed in Jerusalem under the guidance of Gamaliel. Conclusion: Saul's multicultural background played a fundamental role in the construction of his religious and intellectual identity, contributing decisively to his future missionary work and the expansion of early Christianity.

Keywords: Paul of Tarsus; Saul of Tarsus; Early Christianity; History of Christianity; Paul's formation.

RESUMEN

Objetivo: Analizar los primeros años y la adolescencia de Saulo de Tarso, destacando su entorno familiar, su formación educativa y religiosa, así como las influencias culturales y sociales que contribuyeron a la construcción de su identidad antes de su conversión al cristianismo. Métodos: Se trata de un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo, desarrollado a través de una revisión narrativa de la literatura. Se consultaron libros, artículos científicos, disertaciones, tesis y otras publicaciones académicas relacionadas con la vida de Saulo de Tarso, el judaísmo del Segundo Templo, la diáspora judía y el contexto histórico-cultural del siglo I. Los datos se organizaron y analizaron temáticamente, considerando aspectos familiares, educativos, religiosos y socioculturales. Resultados: Los hallazgos indican que Saulo nació en Tarso de Cilicia, un importante centro comercial e intelectual del mundo helenístico, en el seno de una familia judía perteneciente a la tribu de Benjamín. Su educación combinó una rigurosa formación farisea con influencias de la cultura grecorromana, incluyendo conocimientos de filosofía, retórica e idiomas. Posteriormente, profundizó su formación en Jerusalén bajo la tutela de Gamaliel. Conclusión: La formación multicultural de Saulo desempeñó un papel fundamental en la construcción de su identidad religiosa e intelectual, contribuyendo decisivamente a su futura labor misionera y a la expansión del cristianismo primitivo.

Palabras-clave: Pablo de Tarso; Saulo de Tarso; Cristianismo primitivo; Historia del cristianismo; Formación de Pablo.

INTRODUÇÃO

Entre os personagens mais influentes da história do cristianismo, Paulo de Tarso ocupa posição de destaque devido à sua significativa contribuição para a expansão da fé cristã e para a formulação de conceitos teológicos que marcaram profundamente o pensamento religioso ocidental. Suas cartas constituem parte substancial do Novo Testamento e permanecem como importantes fontes para a compreensão do cristianismo primitivo. Entretanto, apesar da vasta produção acadêmica dedicada à sua atuação missionária e à sua teologia, os estudos relacionados aos seus primeiros anos de vida e à sua formação juvenil ainda apresentam aspectos que merecem maior aprofundamento.

Antes de tornar-se conhecido como Paulo, o apóstolo era chamado Saulo, nome que remete às suas origens judaicas e à sua pertença à tribo de Benjamim. Nascido em Tarso da Cilícia, importante centro comercial, cultural e intelectual do mundo helenístico, Saulo cresceu em um contexto marcado pela convivência entre diferentes tradições culturais, religiosas e filosóficas. Essa realidade proporcionou-lhe contato simultâneo com a tradição judaica farisaica, rigorosamente observante da Lei mosaica, e com os elementos da cultura greco-romana predominantes na região do Mediterrâneo oriental.

A cidade de Tarso destacava-se como um dos principais centros intelectuais do Oriente, exercendo forte influência sobre a formação de seus habitantes. Nesse ambiente multicultural, Saulo recebeu educação judaica no âmbito familiar e religioso, aprendendo as Escrituras, as tradições de Israel e os princípios do farisaísmo. Paralelamente, esteve exposto à língua grega, à retórica, à filosofia helenística e às práticas educacionais características do mundo greco-romano. Tal formação híbrida contribuiu para o desenvolvimento de habilidades intelectuais e comunicativas que posteriormente seriam fundamentais para sua atuação missionária.

A literatura especializada sugere que a combinação entre sua identidade judaica, sua cidadania romana e sua inserção em um ambiente culturalmente diversificado desempenhou papel decisivo na constituição de sua visão de mundo. Além disso, sua formação posterior em Jerusalém, sob a orientação do renomado mestre Gamaliel, fortaleceu seu conhecimento da Lei e consolidou sua posição entre os fariseus. Esses elementos contribuíram para moldar a personalidade, o pensamento e a trajetória daquele que se tornaria uma das figuras centrais do cristianismo nascente.

Compreender os primeiros anos e a adolescência de Saulo permite não apenas reconstruir aspectos relevantes de sua biografia, mas também identificar os fatores históricos, culturais, educacionais e religiosos que influenciaram sua posterior atuação como apóstolo. Nesse sentido, o estudo de sua formação inicial oferece subsídios importantes para a compreensão das bases que sustentaram sua atividade missionária e a elaboração de seu pensamento teológico.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar os primeiros anos e a adolescência de Saulo de Tarso, destacando sua origem familiar, sua formação educacional e religiosa, bem como as influências culturais e sociais que contribuíram para a construção de sua identidade antes da experiência de conversão que o transformou em Paulo, apóstolo do cristianismo.

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de revisão narrativa da literatura, com caráter exploratório e descritivo. Esse tipo de investigação possibilita a análise, interpretação e sistematização de conhecimentos já produzidos acerca da temática estudada, contribuindo para a compreensão dos aspectos históricos, culturais, educacionais e religiosos relacionados aos primeiros anos e à adolescência de Saulo de Tarso.

A construção do estudo foi realizada com base em fontes bibliográficas secundárias, constituídas por livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses e documentos acadêmicos relacionados à vida de Paulo de Tarso, ao judaísmo do Segundo Templo, à diáspora judaica, à educação helenística e ao contexto histórico, social e religioso do século I da era cristã.

As obras selecionadas contemplaram autores nacionais e internacionais reconhecidos nas áreas de Teologia, Ciências da Religião, História Antiga, Exegese Bíblica e Estudos Paulinos, permitindo uma abordagem multidisciplinar do objeto investigado.

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consultas em bases de dados eletrônicas e bibliotecas digitais, incluindo *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Google Acadêmico, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e acervos especializados em estudos bíblicos e históricos.

Foram incluídas publicações que abordassem aspectos relacionados à origem familiar, contexto sociocultural, formação religiosa, educação, juventude e desenvolvimento intelectual de Saulo de Tarso, bem como estudos históricos sobre a cidade de Tarso e o ambiente político, cultural e religioso do século I. Foram excluídos trabalhos que não apresentavam relação direta com a temática proposta, publicações duplicadas e materiais sem fundamentação acadêmica ou científica comprovada.

Após a seleção das obras, realizou-se a leitura exploratória, seguida de leitura analítica e interpretativa dos textos. Os dados obtidos foram organizados em categorias temáticas relacionadas à origem familiar de Saulo, sua inserção na diáspora judaica, sua educação no contexto helenístico, sua formação farisaica e as influências culturais recebidas durante a infância e adolescência.

RESULTADOS

SAULO – ORIGEM E FAMÍLIA

Paulo de Tarso é reconhecido como uma das figuras mais influentes da história do cristianismo, sendo responsável por significativa contribuição para a expansão da fé cristã e para a construção de importantes fundamentos teológicos do cristianismo primitivo. Sua trajetória tem despertado o interesse de estudiosos ao longo dos séculos, resultando em múltiplas interpretações acerca de sua personalidade, de sua missão e de sua influência religiosa. Conforme destaca Ferreira (2008), Paulo já foi caracterizado sob diferentes perspectivas, sendo descrito como fundador do cristianismo, defensor ou opositor de determinadas correntes religiosas e sociais, entre outras interpretações. Entretanto, as pesquisas mais recentes têm buscado compreendê-lo em seu contexto histórico original, enfatizando sua identidade como judeu fariseu que, após uma profunda experiência religiosa com Jesus Cristo, dedicou sua vida à propagação do Evangelho.

Para compreender adequadamente a trajetória de Paulo, torna-se fundamental analisar sua vida antes da conversão, período em que era conhecido como Saulo. Os registros históricos sobre seus primeiros anos são escassos, não havendo consenso absoluto sobre a data exata de seu nascimento. Segundo Schnelle (2010), Saulo provavelmente nasceu entre os anos 3 e 8 d.C., uma estimativa baseada em referências presentes em suas próprias cartas. Sabe-se, contudo, que nasceu em Tarso, capital da província romana da Cilícia, localizada na Ásia Menor, atual território da Turquia.

Tarso era uma cidade de grande relevância política, econômica e cultural no mundo antigo. De acordo com Rohden (1999), a cidade constituía um importante ponto de encontro entre as culturas heleno-romana e semita-babilônica, tornando-se um espaço de intensa circulação de ideias, mercadorias e

pessoas. Schnelle (2010) acrescenta que sua posição geográfica privilegiada favorecia o comércio entre diferentes regiões do Império Romano, contribuindo para sua prosperidade econômica e para o florescimento de atividades intelectuais. Filósofos, poetas, retóricos e estudiosos atuavam na cidade, fazendo de Tarso um dos mais importantes centros culturais do Oriente. Mesters (1991) ressalta que a cidade possuía uma população numerosa e apresentava intensa movimentação urbana, característica comum dos grandes centros comerciais da época.

No âmbito familiar, Saulo descendia de uma família judaica pertencente à tribo de Benjamim, uma das doze tribos de Israel. Segundo Bruce (2003), a preservação dessa identidade tribal demonstrava o esforço de determinadas famílias judaicas em manter suas tradições mesmo após séculos de dispersão e mudanças políticas. A escolha do nome Saulo provavelmente esteve relacionada a essa herança familiar, uma vez que Saul foi o primeiro rei de Israel e era especialmente valorizado pelos descendentes da tribo de Benjamim (Ball, 1998).

Outro aspecto relevante de sua biografia refere-se à cidadania romana. A literatura apresenta diferentes interpretações sobre a origem desse privilégio. Bruce (2003) explica que a cidadania romana, inicialmente restrita aos habitantes de Roma, foi gradualmente concedida a indivíduos de diversas regiões do Império. Mesters (1991) sugere que a cidadania pode ter sido herdada de seu pai ou avô, enquanto Schnelle (2010) levanta a hipótese de que ela tenha sido obtida por descendência de um escravo judeu libertado. Pollock (1989), por sua vez, considera a possibilidade de a família possuir elevada posição social e recursos financeiros suficientes para adquirir tal condição. Essas divergências revelam a complexidade histórica que envolve a reconstrução da vida de Saulo.

Também não existe consenso sobre sua condição socioeconômica. Enquanto alguns autores apontam para uma origem familiar

privilegiada, outros destacam o fato de Saulo exercer o ofício de fabricante de tendas, atividade frequentemente associada ao trabalho manual (Mesters, 1991). Contudo, Schnelle (2010) argumenta que essa profissão não necessariamente indicava baixa posição social, uma vez que a tradição farisaica valorizava o trabalho como parte da formação moral e religiosa.

Apesar de viver em um ambiente fortemente influenciado pela cultura greco-romana, Saulo recebeu uma educação profundamente marcada pelos valores do judaísmo. Pollock (1989) observa que os fariseus procuravam proteger seus filhos das influências consideradas prejudiciais à fé judaica, incentivando a observância rigorosa da Lei, o estudo das Escrituras e a preservação da língua e das tradições ancestrais. Em seu ambiente familiar, predominava o uso do aramaico, embora Saulo também tivesse contato com o grego e, possivelmente, com o latim. Mesters (1991) reforça que sua criação ocorreu em um contexto de forte disciplina religiosa, voltado para o cumprimento dos mandamentos e para a preservação da identidade judaica.

Essa forte ligação com suas origens pode ser observada nas próprias declarações de Paulo registradas nas Escrituras e analisadas por Gonçalves (2007). Em diferentes momentos, ele reafirma sua condição de israelita, descendente de Abraão, membro da tribo de Benjamim e integrante da tradição farisaica. Tais referências evidenciam que sua identidade judaica permaneceu central em sua trajetória, mesmo após sua experiência de conversão ao cristianismo.

A condição de Saulo como judeu da diáspora também constitui elemento fundamental para compreender sua formação. Conforme explica Mesters (1991), desde o século VI a.C. comunidades judaicas espalharam-se por diversas regiões do mundo antigo, formando importantes núcleos populacionais fora da Palestina. Apesar da distância geográfica, essas comunidades

mantinham estreitos vínculos religiosos e culturais com Jerusalém, considerada o principal centro espiritual do judaísmo. Nesse contexto, Tarso desempenhava importante papel econômico e cultural, enquanto Jerusalém permanecia como referência religiosa e educacional.

Dessa forma, a análise da origem familiar e do contexto sociocultural de Saulo revela a formação de uma personalidade singular, marcada pela interação entre três grandes influências: a tradição judaica, a cidadania romana e a cultura helenística. A combinação desses elementos permitiu o desenvolvimento de competências intelectuais, culturais e religiosas que posteriormente seriam fundamentais para sua atuação missionária. Assim, os estudos de Ferreira (2008), Rohden (1999), Schnelle (2010), Bruce (2003), Ball (1998), Pollock (1989) e Mesters (1991) convergem ao demonstrar que a compreensão dos primeiros anos de Saulo é indispensável para entender a formação daquele que se tornaria uma das figuras mais importantes da história do cristianismo.

SAULO – EDUCAÇÃO

Tarso destacava-se não apenas como um importante centro comercial, mas também como um relevante polo intelectual do Oriente Helênico. A cidade era marcada pela influência do estoicismo, corrente filosófica fundada por Zenão de Cítio no século IV a.C., que defendia a aceitação racional das adversidades da vida e o domínio das paixões humanas diante das circunstâncias impostas pelo destino e pelas leis universais (Vasconcelos, 2016).

Nesse ambiente multicultural, Saulo desenvolveu sua formação entre duas tradições distintas: a herança judaica recebida de sua família e a forte influência da cultura grega presente em seu contexto social. Embora estivesse inserido em uma sociedade profundamente helenizada, manteve uma sólida identidade judaica, identificando-se como

hebreu, israelita e membro da tribo de Benjamim, conforme registrado em suas próprias cartas (2Cor 11:22; Fl 3:5; Rm 11:1). Além disso, sua circuncisão ao oitavo dia reforça sua vinculação às tradições religiosas de Israel. Ferreira (2008) destaca que, embora criado na diáspora, Saulo preservou sua identidade judaica e reconhecia Tarso como sua cidade natal, situando seu nascimento entre os anos 3 e 8 d.C.

A convivência simultânea com a tradição mosaica e com a cultura helenística provavelmente gerou tensões e reflexões que contribuíram para sua formação intelectual e religiosa. Rohden (1999) sugere que a influência do ambiente greco-romano foi significativa em sua juventude, seja por meio da educação formal, seja pelo contato cotidiano com a língua, a filosofia e a cultura gregas. Segundo o autor, a compreensão dos escritos paulinos exige considerar a atmosfera multicultural em que Saulo viveu, marcada pela interação entre elementos judaicos, gregos e romanos.

Dessa forma, a literatura indica que o contexto sociocultural de Tarso exerceu papel importante na formação de Saulo. Sua vivência em uma cidade cosmopolita e intelectualmente ativa favoreceu o desenvolvimento de competências culturais e comunicativas que posteriormente seriam evidentes em seus escritos e em sua atuação missionária. Assim, sua educação foi construída na convergência entre a fidelidade à tradição judaica e o contato com a cultura helenística, característica que contribuiu para sua capacidade de dialogar com diferentes povos e contextos religiosos (Ferreira, 2008; Rohden, 1999; Vasconcelos, 2016).

A EDUCAÇÃO NA GRÉCIA ANTIGA

A história da Grécia Antiga esteve intimamente relacionada à sua configuração geográfica e à organização em cidades-estado independentes, conhecidas como pólis. Entre elas, destacaram-se Atenas e Esparta, que desenvolveram modelos distintos de organização social e educacional. Enquanto

Atenas tornou-se um importante centro cultural e intelectual, especialmente durante o governo de Péricles, atraindo filósofos, historiadores, dramaturgos e artistas, Esparta concentrou sua formação na preparação militar dos cidadãos (Lobato, 2001).

Nos períodos iniciais, a educação grega estava voltada principalmente para a formação guerreira, especialmente em Esparta, onde o ideal da aretê relacionava-se à coragem, disciplina e excelência militar (Leão; Ferreira; Fialho, 2010). Em contraste, Atenas passou a valorizar uma educação mais ampla, baseada no equilíbrio entre desenvolvimento físico e intelectual, incluindo literatura, música, poesia e formação moral. Segundo Leão, Ferreira e Fialho (2010), essa educação era destinada principalmente às elites e era complementada pela participação na vida pública da pólis.

A educação grega foi profundamente influenciada por Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates enfatizou a formação humanística e política; Platão estruturou um modelo educacional progressivo que incluía exercícios físicos, música, matemática, astronomia e filosofia; e Aristóteles desenvolveu métodos de observação, classificação e sistematização do conhecimento, influenciando decisivamente o pensamento ocidental (Leão; Ferreira; Fialho, 2010). Nesse contexto, consolidou-se o ideal da Paidéia, compreendido como um processo integral de formação do ser humano, envolvendo corpo, mente e valores culturais (Jaeger, 1994).

A influência da filosofia grega também pode ser observada na formação intelectual de Saulo. Costa e Bordin (2008) apontam que conceitos relacionados ao dualismo entre corpo e espírito presentes em seus escritos possuem aproximações com elementos da tradição platônica. Da mesma forma, Schnelle (2010) identifica referências à literatura e às práticas culturais gregas em suas epístolas, evidenciando sua familiaridade com o universo helenístico.

Segundo Costa e Bordin (2008), a difusão da cultura grega promovida pelo helenismo permaneceu influente durante o

período romano, alcançando diversos aspectos da vida social, educacional e religiosa. Lobato (2001) ressalta que a educação grega buscava simultaneamente formar cidadãos comprometidos com a comunidade política e indivíduos capazes de desenvolver autocontrole e harmonia interior.

Após a conquista romana, houve intensa integração entre as culturas grega e romana, resultando na incorporação de elementos da filosofia, da literatura e da educação helênicas ao sistema educacional do Império (Nunes, 1978). Dessa forma, no século I, contexto em que viveu Saulo, a cultura greco-romana constituía o ambiente predominante de formação intelectual. Embora permanecesse profundamente ligado às tradições judaicas, Saulo cresceu em uma sociedade multicultural, marcada pela influência do helenismo, circunstância que, segundo Rohden (1999), contribuiu para a amplitude de sua visão religiosa e para a universalização posterior de sua mensagem cristã.

A EDUCAÇÃO DE SAULO

Tarso era reconhecida como um dos principais centros culturais do Oriente Helênico, possuindo um sistema educacional fortemente influenciado pelas tradições gregas e pela filosofia estoica. Segundo Ramos *et al.* (2012), a educação praticada na cidade seguia padrões semelhantes aos do mundo greco-romano, caracterizando-se como uma adaptação da educação helenística voltada para a formação de cidadãos cosmopolitas. Nesse contexto, Saulo recebeu uma formação diversificada, que conciliava a educação hebraica adquirida no ambiente familiar e na sinagoga com o contato com a cultura e o ensino gregos.

De acordo com Ramos *et al.* (2012), Saulo pertencia a uma família farisaica instruída, rigorosa na observância religiosa, mas intelectualmente aberta ao conhecimento e às correntes filosóficas presentes em seu tempo. Desde a infância recebeu formação religiosa sólida. Rohden (1999) relata que, aos cinco anos,

iniciou o estudo da Lei mosaica e dos textos sagrados; aos seis anos frequentava a escola ligada ao templo; e, a partir dos sete anos, aprofundou-se na história de Israel e nas tradições religiosas judaicas. Entre os dez e doze anos, passou a estudar a chamada lei oral sob orientação rabínica, período que, segundo Rohden (1999), marcou o início de reflexões espirituais e morais que posteriormente influenciariam seu pensamento religioso.

Além da formação judaica, Saulo recebeu educação em filosofia, retórica e línguas, sendo provavelmente fluente em hebraico, aramaico, grego e, possivelmente, latim (Ramos *et al.*, 2012). Os mesmos autores destacam que essa formação contribuiu para o desenvolvimento de suas habilidades argumentativas e oratórias, posteriormente evidenciadas em seus discursos e epístolas. Também aprendeu o ofício de fabricante de tendas, profissão herdada da família e amplamente valorizada no contexto da época (Pollock, 1989).

Por volta dos quinze anos, Saulo foi enviado a Jerusalém para prosseguir seus estudos religiosos na Escola do Templo, onde recebeu formação avançada sob a orientação de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres judeus do período (Rodhen, 1999; Pollock, 1989). Nesse ambiente, aprofundou seus conhecimentos da Lei, da interpretação das Escrituras e das técnicas de debate rabínico, desenvolvendo competências intelectuais que posteriormente seriam fundamentais para sua atuação missionária. Pollock (1989) ressalta que Gamaliel exercia uma abordagem moderada e reflexiva do ensino, contrastando com outras correntes mais rigorosas do judaísmo.

Embora existam poucas informações sobre o período posterior à sua formação em Jerusalém, sabe-se que Saulo retornou a Tarso por volta dos vinte anos de idade e, posteriormente, regressou a Jerusalém já na fase adulta (Pollock, 1989). Rohden (1999) destaca que muitos aspectos de sua vida nesse intervalo permanecem desconhecidos, mas sugere que sua

intensa busca espiritual e suas reflexões sobre temas como pecado, redenção e cumprimento da Lei desempenharam papel central na construção de sua identidade religiosa.

A literatura também indica que não há evidências de que Saulo tenha convivido diretamente com Jesus durante sua vida pública (Rodhen, 1989). Entretanto, ao retornar a Jerusalém, já circulavam amplamente notícias sobre a ressurreição de Cristo, fato que despertou seu interesse e o aproximou dos acontecimentos que posteriormente culminariam em sua experiência de conversão.

Em síntese, Saulo foi formado em um ambiente multicultural caracterizado pela interação entre a tradição judaica, a cultura helenística e a influência romana. Sua educação combinou rigor religioso, sólida formação intelectual, domínio de diferentes idiomas e experiência prática de trabalho, elementos que contribuíram significativamente para a construção de sua personalidade, de sua capacidade argumentativa e de sua futura atuação como uma das principais figuras do cristianismo primitivo (Ramos *et al.*, 2012; Rohden, 1999; Pollock, 1989).

DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que a formação de Saulo de Tarso ocorreu em um contexto multicultural, marcado pela interação entre o judaísmo da diáspora, a cultura helenística e a influência política romana. Embora existam divergências na literatura sobre aspectos biográficos, como sua condição socioeconômica e a origem de sua cidadania romana, há consenso de que sua trajetória foi profundamente influenciada pela convivência entre diferentes tradições culturais e religiosas.

Tarso, importante centro comercial e intelectual do século I, desempenhou papel fundamental nesse processo, proporcionando contato com a filosofia estoica, a retórica grega e os modelos educacionais helenísticos, fatores que contribuíram para o desenvolvimento de

suas habilidades argumentativas e comunicativas (Schnelle, 2010; Rohden, 1999). Apesar dessas influências, Saulo preservou uma sólida identidade judaica, evidenciada por sua descendência da tribo de Benjamim, sua formação farisaica e sua fidelidade às tradições de Israel.

Como judeu da diáspora, desenvolveu uma identidade que conciliava a preservação da herança religiosa judaica com a adaptação ao ambiente cultural greco-romano. Sua familiaridade com diferentes idiomas, sua cidadania romana e sua formação avançada em Jerusalém sob a orientação de Gamaliel ampliaram sua capacidade de dialogar com públicos diversos. A influência helenística presente em seus escritos não representou abandono do judaísmo, mas a incorporação seletiva de elementos culturais utilizados para fins teológicos e missionários.

Assim, a combinação entre tradição judaica, formação helenística, experiência na diáspora e cidadania romana foi decisiva para a construção da identidade de Paulo e para sua atuação como uma das principais lideranças do cristianismo primitivo, contribuindo significativamente para a expansão da nova fé além dos limites da Palestina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos primeiros anos e da adolescência de Saulo de Tarso evidencia que sua formação foi resultado da interação entre diferentes contextos culturais, religiosos e educacionais. Embora profundamente enraizado na tradição judaica e na formação farisaica, Saulo cresceu em Tarso, importante centro da cultura helenística, o que lhe proporcionou contato com diferentes idiomas, correntes filosóficas e práticas educacionais do mundo greco-romano.

Os resultados demonstram que sua condição de judeu da diáspora, cidadão romano e estudante da Lei em Jerusalém contribuiu para a construção de uma identidade singular,

caracterizada pela capacidade de transitar entre diferentes universos culturais. Essa formação multicultural e multidimensional exerceu influência significativa em sua atuação posterior como Paulo, especialmente em sua habilidade de comunicar a mensagem cristã a distintos públicos.

A compreensão das origens familiares, da educação e do contexto sociocultural de Saulo é fundamental para compreender sua trajetória religiosa, intelectual e missionária, bem como sua importância para a expansão do cristianismo no mundo antigo.

REFERÊNCIAS

BALL, Charles Ferguson. *A vida e os tempos do Apóstolo Paulo*. 1. ed. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 1998.

BRUCE, F. F. *Paulo: o apóstolo da graça, sua vida, cartas e teologia*. São Paulo: Shedd Publicações, 2003.

COSTA, Lorena Munhoz; BORDIN, Reginaldo Aliçandro. Paulo de Tarso: a educação no Cristianismo Primitivo. In: IV MOSTRA INTERNA DE TRABALHOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA CESUMAR, 2008, Maringá. *Anais...* Maringá: Centro Universitário de Maringá, 2008. Disponível em: www.cesumar.br/prppge/pesquisa/mostras/qua_mostra/Lorena_Munhoz_Costa.pdf. Acesso em: 2 jun. 2026.

FERREIRA, Reuberson Rodrigues. Paulo de Tarso, um breve perfil biográfico. *Uma Janela sobre o Mundo Bíblico*, 2008. Disponível em: http://www.abiblia.org/ver.php?id=1248&id_autor=25&id_utente=&caso=artigos. Acesso em: 1 jun. 2026.

GONÇALVES, Edson Poujeaux. *A vida de Paulo*. 2007. Trabalho acadêmico – Seminário Evangélico de Patos, Faculdade de Teologia, Patos, 2007. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/82360841/A-vida-de-Paulo-PDF>. Acesso em: 1 jun. 2026.

LEÃO, Delfim Ferreira; FERREIRA, José Ribeiro; FIALHO, Maria do Céu. *Cidadania e Paideia na Grécia Antiga*. Coimbra: Coimbra University Press, 2010.

JAEGER, Werner. *Paidéia: a formação do homem grego*. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 716 p.

LOBATO, Vivian da Silva. *Revisitando a educação na Grécia Antiga: a Paidéia*. 2001. 31 f. Monografia (Conclusão de Curso) – Universidade da Amazônia, Centro de Ciências Humanas e Educação, Belém, 2001.

MESTERS, Carlos. *Paulo Apóstolo: um trabalhador que anuncia o Evangelho*. 1. ed. São Paulo: Paulos, 1991.

NUNES, Ruy Afonso da Costa. *História da Educação na Antiguidade Cristã*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1978.

POLLOCK, John. *O apóstolo*. 2. ed. São Paulo: Editora Vida, 1989.

RAMOS, José Augusto; PIMENTEL, Maria Cristina de Sousa; FIALHO, Maria do Céu; RODRIGUES, Nuno Simões. *Paulo de Tarso: grego e romano, judeu e cristão*. 1. ed. Coimbra: FCT, 2012.

ROHDEN, Huberto. *Paulo de Tarso: o maior bandeirante do Evangelho*. 6. ed. São Paulo: Fundação Alvorada, 1999. 294 p.

SCHNELLE, Udo. *Paulo: vida e pensamento*. Santo André: Academia Cristã; São Paulo: Paulus, 2010.

VASCONCELOS, Edjar Dias. *O que é a Filosofia Estoica*. 2016. Disponível em: <http://www.artigos.com/artigos-academicos/21053-o-que-e-a-filosofia-estoica>. Acesso em: 2 jun. 2026.